

1 User Stories

1.1 Listagem das User Stories (considerar a lista como completa)

US Como Gerente do Banco **Quero** realizar a classificação automática na concessão **Para** saber se o cliente irá pagar um empréstimo e decidir sobre a concessão.

US Como Gerente do Banco **Quero** realizar a renegociação do empréstimo **Para** recuperar clientes que estavam inadimplentes.

UC Como Gerente do Banco **Quero** acompanhar a situação dos clientes **Para** saber quando devo alterar o cliente ou realizar a renegociação de um empréstimo.

1.2 Regras Gerais (considerar a lista como completa)

RN Um cliente deve ser considerado inadimplente caso o **01:** atraso no pagamento de alguma de suas parcelas tenha ultrapassado 30 dias.

1.3 Detalhamento das User Stories

1.3.1 US01 – Como Gerente do Banco Quero realizar a classificação automática na concessão Para saber se o cliente irá pagar um empréstimo e decidir sobre a concessão.

ML Objectives	ML Problem and Context:	<Especificar o problema de ML a ser abordado e seu contexto. O ML deve ser direcionado ao problema certo.>
	Organizational Goals:	<Especificar os benefícios mensuráveis que a solução de ML deve trazer para a organização ou para a sociedade. Por exemplo, aumentar a receita em X%, aumentar o número de unidades vendidas em Y%, número de árvores economizadas.>
	User Goals:	<Especificar o que os usuários desejam alcançar usando ML. Por exemplo, para sistemas de recomendação, isso pode envolver ajudar os usuários a encontrar conteúdo de que gostem.>
	Model Goals:	<Especificar métricas e medidas aceitáveis que o modelo deve alcançar (por exemplo, para problemas de classificação, isso pode envolver acurácia > X%, precisão > Y%, recall > Z%).>

	ML Functionality:	<Especificar os resultados de ML em termos de funcionalidade que o modelo fornecerá (por exemplo, classificar clientes, prever probabilidades).>
	Leading Indicators:	<Especificar medidas correlacionadas com o sucesso futuro, a partir da perspectiva do negócio. Isso pode incluir os estados afetivos dos usuários ao usar o sistema habilitado para ML (por exemplo, sentimento e engajamento do cliente).>
	Customer Expectations:	<Especificar as expectativas dos clientes e do usuário final em termos de como o sistema deve se comportar (por exemplo, com que frequência eles esperam que as previsões sejam certas ou erradas).>
User Experience	Accountability:	<Especificar quem é responsável por resultados inesperados do modelo ou ações tomadas com base em resultados inesperados do modelo.>
	Cost:	<Especificar os custos envolvidos na execução das inferências e também o impacto do usuário de uma previsão errada do modelo.>
	Forcefulness:	<Especificar com que intensidade o sistema força o usuário a fazer o que o modelo indica que ele deve fazer (por exemplo, ações automáticas ou assistidas).>
	Frequency:	<Especificar com que frequência o sistema interage com os usuários. Por exemplo, interagir sempre que o usuário solicitar ou sempre que o sistema achar que o usuário responderá.>
	Interactiveness:	<Especificar quais interações os usuários terão com o sistema habilitado para ML (por exemplo, para fornecer novos dados para aprendizado ou sistemas <i>human-in-the-loop</i> em que os modelos exigem interação humana).>
	Value:	<Especificar o valor agregado percebido pelos usuários das previsões ao seu trabalho.>
	Visualization:	<Especificar como os resultados de ML serão apresentados para que os usuários possam entendê-los (por exemplo, especificar dashboards e protótipos de visualização para validação).>
Infrastructure	Data Streaming:	<Especificar qual estratégia de vaporização de dados será usada (por exemplo, transporte de dados em tempo real ou em lotes).>
	Execution Engine:	<Especificar como o modelo do sistema habilitado para ML será executado e consumido (por exemplo, lado do cliente, back-end, baseado em nuvem, <i>end-point</i> de um <i>web service</i>).>

	Incremental Learning:	<Especificar a necessidade de habilidades de aprender continuamente com novos dados, ampliando o conhecimento do modelo existente.>
	Integration:	<Especificar a integração que o modelo terá com o restante da funcionalidade do sistema.>
	Safety:	<Especificar como o sistema lida com os riscos para evitar falhas perigosas. Os sistemas críticos que incorporam ML devem analisar a probabilidade de ocorrência de danos e sua gravidade.>
	Security:	<Especificar como o sistema lida com problemas de segurança (por exemplo, vulnerabilidades) para proteger os dados. Os sistemas de ML geralmente contêm dados confidenciais que devem ser protegidos.>
	Storage:	<Especificar onde os artefatos de ML (por exemplo, modelos, dados, scripts) serão armazenados.>
	Telemetry:	<Especificar quais dados de sistema habilitados para ML precisam ser coletados. A telemetria envolve a coleta de dados como cliques em botões específicos e pode envolver outros dados de monitoramento de uso e desempenho.>
Model	Algorithm:	<Especificar o conjunto de algoritmos que podem ser usados/investigados, com base no problema de ML e outras preocupações a serem consideradas (restrições relacionadas à explicabilidade ou desempenho do modelo, por exemplo, podem limitar as opções de solução).>
	Explainability:	<Especificar a necessidade de entender os motivos das inferências do modelo. O modelo pode precisar ser capaz de resumir as razões de suas decisões. Outras preocupações relacionadas, como transparência e interpretabilidade, podem também ser relevantes.>
	Inference Time:	<Especificar o tempo aceitável para executar o modelo e retornar as previsões.>
	Input \ Output:	<Especificar as entradas (recursos) e resultados esperados do modelo. O conjunto de entradas significativas pode ser refinado/aprimorado durante as atividades de pré-processamento, como <i>feature selection</i> .>
	Learning Time:	<Especificar o tempo aceitável para treinar o modelo.>
	Maintainability:	<Especificar a necessidade de preparar o modelo para passar por mudanças com esforço razoável (por exemplo, refatoração, documentação, reimplantação automatizada).>

	ML Problem Type:	<Especificar o tipo de problema abordado pelo algoritmo de ML (por exemplo, classificação, regressão, agrupamento, extrair informações do texto).>
	Model Performance:	<Especificar as métricas usadas para avaliar o modelo (por exemplo, precisão, <i>recall</i> , <i>F1-score</i> , erro quadrático médio) e expectativas de desempenho mensuráveis.>
	Model Size:	<Especificar o tamanho do modelo em termos de armazenamento e sua complexidade (por exemplo, para árvores de decisão pode haver necessidade de poda).>
	Reproducibility:	<Especificar a necessidade de replicar o processo de criação do modelo e seus experimentos.>
Data	Accuracy:	<Especificar a necessidade de obter dados corretos.>
	Baseline:	<Especificar a necessidade de um conjunto de dados de linha de base aprovado por um especialista de domínio que reflita o problema. É empregado para monitorar outros dados adquiridos posteriormente.>
	Bias:	<Especificar a necessidade de obter amostras justas de dados e distribuições representativas.>
	Completeness:	<Especificar a necessidade de obter dados contendo observações suficientes de todas as situações em que o modelo irá operar.>
	Consistency:	<Especificar a necessidade de obter dados consistentes em um contexto específico.>
	Credibility:	<Especificando a necessidade de obter dados verdadeiros que sejam críveis e compreensíveis pelos usuários.>
	Data Operations:	<Especificar quais operações devem ser aplicadas nos dados (por exemplo, limpeza e rotulagem de dados).>
	Distribution:	<Especificar as distribuições de dados esperadas e como os dados serão divididos em dados de treinamento e teste.>
	Ethics & Privacy:	<Especificar a necessidade de obter dados para evitar impactos adversos na sociedade

(por exemplo, listar possíveis impactos adversos a serem evitados). >

Quantity:

<Especificar a quantidade de dados esperada de acordo com o tipo de problema e a complexidade do algoritmo.>

Real usage:

<Especificar a necessidade de obter dados reais que representem o problema real.>

Source:

<Especificar de onde os dados serão obtidos.>

Timeliness:

<Especificar o tempo entre quando os dados são esperados e quando estão prontamente disponíveis para uso.>

Observações: (não precisa fazer)

Protótipos: (não precisa fazer)

Cenários BDD: (não precisa fazer)